

“AL-AHROM” GAZETASI SARLOVHALARIDA QO’SHEMA GAPLI SARLOVHALARNI BERISH

Nematullayeva Sojida Xusnitdin qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada gazetalarga nom berishdagi qo’shma gapli sarlovhalarni to’g’ri qo’yish ketma-ketligi yoritib berilgan

Kalit so’zlar: Gazeta, sarlovha, qo’shma gap, bog’lanish, ayiruvchi, taxlil

Аннотация: В этой статье объясняется последовательность правильных заголовков для газет.

Ключевые слова: Газета, заголовок, соединение, ссылка, разделитель, анализ

Annotation: This article explains the sequence of correct headlines for newspapers.

Key words: Newspaper, heading, connection, link, separator, analysis.

Gazeta tili ommaviy kommunikatsiyaning (radio va televideniye dan farqli) o’ziga xos shakli sanaladi. Uning asosiy mohiyati madaniy matniy muloqot tarzida amal qilishi va keng o’quvchilar ommasiga mo’ljallanganligidadir.

Murakkab jumla - qo’shma gap ham deyiladi, uning qismlari bir-biri bilan teng bog’lovchi yordamida bog’lanadi.

1. Konstruktiv bog’lanish (teng bog’lovchi) - bu gapning grammatik jihatdan mustaqil a’zolari yoki tuzilmalari orasidagi sintaktik bog’lanishdir. Kompozitsion tuzilishni tashkil etuvchi komponentlar sintaktik teng birliklar bo’lishi kerak, bu degani ular bir grammatik sinfga tegishli bo’lishi lozim.

- bog’lovchilar (biriktiruvchi bog’lovchi sifatida, و (arab tilida) "va" (o’zbek tilida).

Misol

- الصناعات الغذائية" تنظم ندوة لرفع - الوعي حول اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء.¹

Oziq-ovqat sanoati "oziq-ovqat xavfsizligi talablari va talablari to’g’risida xabardorlikni oshirish maqsadida seminar tashkil qiladi.(Al-Ahrom 18.03.21)

- هزة تضرب جنوبا البحر الأحمر والمسحة الجيولوجية يطمئن المواطنين.²

Qizil dengiz janubida zilzila silkinmoqda va Geologik xizmat fuqarolarni tinchlantirmoqda.(Al-Ahrom,17.03.21)

¹ الأهرام. 18.03.2021. ص

² الرياض. 17.03.2021. ص32

1. **Zid bog'lovchi** ("و" esa, لكن "lekin" bog'lovchilari borligi sababli, gap bo'lakalari qarama-qarshi bo'ladi yoki ularni bog'lash uchun hizmat qiladi.

Misol:

- الجراحة الآلية أكثر أمانًا ولكنها مكلفة³

Mexanizmlashtirilgan operatsiyalar xavfsizroq, ammo qimmat;(*Al-Ahrom, 19.03.10*)

تغيير العرب .. لكن في أي اتجاه؟!⁴

Arablarning o'zgarishi... lekin qaysi tomonga?!

2. **Ayiruvchi** (ajratuvchi "yoki" او bog'lovchisi borligi sababli bir birini istisno qiladi).

Misol:

- حياة او موت⁵

Hayot yoki mamot (*Al-Ahrom, 09.02.2014*)

-نصنع المستقبل أو يصنعو لنا⁶

Biz kelajakni yaratamiz yoki ular biz uchun buni yaratadilar (*Al-Ahrom, 03.09.2018*)

Murakkab jumladan tez tez foydalanish odatda, gazeta sarlavhalariga hos emas, chunki bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq predikativ birliklarning kiritilishi matbuot tili ixchamligiga va ifoda vositalarining qisqa bo'lishiga ziddir.

Bu asosan gaplar o'rtasida bog'lovchilar mavjud bo'lgan murakkab jumlar uchun to'g'ri keladi.

Bunday hollarda "و" (va) bog'lovchisi bilan qo'shib yozilgan 2 ta teng va mustaqil farazlar, bir-biriga bog'liq bo'lmasa ham, ko'pincha bir xil darajada muhim va kerakli ma'lumotlarning tashuvchisi hisoblanadi, shuning uchun ham sarlavhalarda ishlatilganda gazetxonning e'tiborini o'ziga qarata oladi.

Ergashgan qo'shma gap. Ergashgan qo'shma gap ikki qismdan iboratdir. Birinchisi tobe, ikkinchisi ergashtiruvchi bog'lovchilardir.

Tahlil qilingan materiallarda har xil ergashgan qo'shma gaplarni ko'rishimiz mumkin

1. **Vaqt yordamida** (عند ما، قبل)

Misol:

- عندما يتحدث الاقتصاد، تصمت السياسة.⁷

Iqtisodiyot gapirganda, siyosat jim turadi (*Al-Ahrom, 21.05.10*)

قبل عن تتحدث عني الجيش أرجوك انظر حولك⁸

³ الأهرام. 19.03.2021. ص12

⁴ الأهرام. 07.03.13. ص11

⁵ الرياض. 09.02.2014. ص14

⁶ الأهرام. 03.09.2018. ص15

⁷ الأهرام. 21.05.2010. ص10

⁸ الأهرام. 20.04.2020. ص19

Armiya haqida so'zlashdan oldin, sizdan iltimos, atrofga qarang (Al-Ahrom, 20.04.20)

2. Aniqlovchi ergashgan qo'shma gap (الذين "qaysi")

سكك خاصة للمشاة الذين يحملون الهواتف النقال بطريقة⁹

Yo'lda mobil telefonlardan foydalanadigan piyodalar uchun maxsus yo'llar (Al-Ahrom 16.09.2014)

3. O'rin ergash gapli qo'shma gap

مظاهرة امام مستشفى الكبلان حيث ترقد ايسافي¹⁰

Isaviy yotgan Al-Kablan kasalxonasi oldida namoyish

سوق تاريخي في الشارقة ، حيث تلقي نكهة التاريخ بالحدثة¹¹

Sharjadagi tarixiy bozor, u erda tarix lazzati zamonaviylikka mos keladi

4. Ko'makchi yordamida (ل-uchun)

Misol:

- الجراحة الآلية أكثر أماناً ولكنها مكلفة¹²

Mexanizmlashtirilgan operatsiyalar xavfsizroq, ammo qimmat; (Al-Ahrom, 19.03.10)

- shart mayli (اذا-"agar")

الملك ، إذا قال، يفعل¹³

Podshoh, agar u gapirsa, qiladi (Al-Ahrom, 09.02.14).

5. To'ldiruvchi ergash gap (ان)

أوبك تتوقع أن يتراجع إنتاج النفط بحول 2015

Neft eksportchilari(OPEK) 2015 yilda neft qazib olish hajmi pasayishini kutishmoqda (Al-Ahrom, 16.09.14)¹⁴

نبضات كهرومغناطيسية يمكن أن تزيد قدراتنا علي التذكر¹⁵

Elektromagnit impulslari bizning eslash qobilyatimizni oshirishi mumkin (Al-Ahrom, 11.09.14)

Ko'rib chiqilgan konstruksiyalardan yana biri shuki, ajratib turuvchi ko'p nuqta. Ko'p nuqta gazetxonning e'tiborini jalb qilish va sarlavhada gapning kutilmagan davomini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Misol:

- نصائح ذهبية ... للعام الدراسي الجديد¹⁶

Oltin maslahatlar... yangi o'quv yili uchun.

⁹ الأهرام. 16.09.2014 ص14

¹⁰ الأهرام. 22.04.13 ص10

¹¹ الأهرام 25.04.13 ص12

¹² الأهرام. 19.03.2010 ص10

لأهرام . 09.02.2014 ص2¹³

¹⁴ لأهرام. 16.09.2014 ص15

¹⁵ الأهرام. 11.09.2014 ص20

¹⁶ الأهرام. 17.07.2019 ص21

إدريس ديبى.. «مارشال» تشاد الذي حارب الإرهاب لآخر لحظة¹⁷

Idriss Deby ... "Marshall" Chad, terrorizmga qarshi so'nggi daqiqalargacha kurashgan

محطات في حياة الفوهرر.. «هتلر» بدأ حياته رسامًا وقتل 11 مليون نسمة وانتحر في «وكر الذئب»¹⁸

Fuhrer hayotidagi stantsiyalar... "Gitler" o'z hayotini rassom sifatida boshlagan va 11 million odamni o'ldirgan va "Bo'rilar uyasi" da o'z joniga qasd qilgan.

Tahlil natijasida shuni aytish mumkinki, ergashgan qo'shma gaplar gazeta matnlari sarlavhalarida murakkab jumladan ko'ra ko'proq uchraydi. Demak, sarlavha matndan oldingi va ma'lum bir mustaqillikka ega bo'lgan elementdir. Sarlavha nutqqa ta'sir qilish vositasidir. Axir, maqolani o'qimay turib, sarlavhadan nima haqida ekanligini va muallifning tasvirlangan narsaga munosabati qanday ekanligini taxmin qilish mumkin. Sarlavha-savol, sarlavha-undov va sarlavha-chaqiruv kabi sarlavha turlarini o'rganib, ulardagi nutq effekti ham ochiq, ham bilvosita namoyon bo'ladi, degan xulosaga keldik.

Sarlavha ham materialning kaliti, ham uning qismi, aslida uning birinchi jumlasidir. O'qish sarlavhadan boshlanadi va bu o'qish davom etadimi yoki yo'qmi, unga bog'liq.

Zamonaviy o'quvchi - bu skaner. U tezda faqat fotosuratlar va sarlavhalarni "o'qiydi". Agar "o'qish" dan biror narsa muhim va qiziqarli bo'lib tuyulsa, e'tibor matnning birinchi xatboshiga o'tadi. Ushbu paragraflar ham qiziqish uyg'otsa, materialning to'liq emas, balki muhim qismi o'qilishi ehtimoli bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Спиркин А.А. Функционально-стилистическая и структурно-графическая интерпретация арабских газетных заголовков.// Вестник РУДН. – 2008 – Вып.4. – С.158
2. Спиркин, А.Л. Идентификация функциональных стилей и речевых жанров современного арабского языка. – М.: РОО «Информационная цивилизация – XXI век», 2008. – 264 с
3. Халидов Б. З. Учебник арабского языка. – Т.: Ўқитувчи, 1977. –С.224
جميل حمداوي. السيميوطيقا و العنوان. عالم الفكر. المجلد 25. تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون
و الادب. الكويت.
1997
4. http://www.dissercat.com/stilisticheskie-osobennosti-yazyka-sovremennoi_pressy

¹⁷الأهرام. 17.07.2019. ص21

¹⁸الأهرام. 17.07.2019. ص21